

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И КОРПОРАЦИИ В КОНТЕКСТЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

***Аннотация.** В настоящей публикации рассматриваются проблемы влияния государственной политики на деятельность корпораций и возможности их адаптации к ней в современных условиях. Анализируются причины неразвитости в корпоративной практике технологий диагностики изменений государственной политики.*

***Ключевые слова:** государственная политика, корпорация, управление риском, GR (взаимодействие с государственными органами), политический риск, регуляторный риск.*

Выступая 8 октября 2008 г. в Эвиане на конференции по мировой политике, Президент Российской Федерации Д.А. Медведев отметил, что одной из ключевых мировых проблем является необходимость укрепления системы управления рисками. Свою долю риска и ответственности должен с самого начала нести каждый участник рынка. Тем самым перед политической наукой, иными научными областями и профессиональными практиками сформулирована проблема «разработки новых «критических технологий» в политике и экономике», позволяющих противопоставить негативным факторам глобализации, мировому финансовому кризису и внутривнутриполитическим конфликтам новые методы и технологии, и интегрированных на основе концепции управления рисками.

Следуя государственной логике о несении своей доли риска и ответственности необходимо также помнить, что одним из важнейших источников риска для таких «участников рынка», как корпорации, является само государство в лице конкретных государственных органов и их решений, реализуемых в рамках государственной политики. Государственная политика, обретая себя в политических и административных решениях, воздействует практически на все уровни функционирования корпорации. Рефлексия такого воздействия обуславливает потребности корпорации в установлении целей, задач и формата организации отношений с государством, формирования и поддержки необходимой для этого «GR-инфраструктуры», синхронизации корпоративного развития с приоритетными национальными задачами и сопутствующими им рисками¹.

¹ См.: Государственная политика и управление. Часть 2. Уровни, технологии, зарубежный опыт государственной политики и управления; под ред. Л.В. Сморгунова. – М.: РОССПЭН, 2007. – С. 87.

Опыт показывает, что зачастую на уровне руководителей структурных подразделений в крупных корпорациях нет единого понимания того, в каких направлениях, каким способами, на базе чего и в каком порядке следует выстраивать отношения с государственными органами, как предпочтительнее решать текущие регуляторные проблемы и каким образом предвидеть риски от возможных решений государственных органов. Как следствие, возникают спорные ситуации, отвлекающие временные и человеческие ресурсы корпораций, усложняющие бизнес-процессы и тем самым влияющие на снижение их эффективности¹.

Если предположить кумулятивный эффект от таких организационных «снижений эффективности» всего корпоративного сектора России, то очевидно, что отсутствие общепринятых легитимных и прозрачных подходов к организации GR-практики, построенных на основе системы мониторинга, диагностики и управления рисками, приводит к: значительным потерям производственных ресурсов; упущенным возможностям развития национальной экономики и как итог ослабляет политическое влияние России в мире.

За время существования демократической России, по оценке экспертов, в российских корпоративных GR-практиках «участниками рынка» накоплен определенный опыт по организации взаимодействия с регуляторами и прогнозированию политико-административных изменений². Опыт этих корпоративных практик имеет крайне разнородный сложный, но в то же время синтетический социальный характер, сотканный из «лоскутков» управленческого и политического опыта нескольких поколений политиков, чиновников, предпринимателей, иных социально-политических акторов³.

Рассмотрение некоторых аспектов существующих подходов к организации корпоративной GR-практики показывает, что чаще всего GR-практикой руководит непосредственно руководитель компании (президент) либо уполномоченный им на GR вице-президент (или директор прямого подчинения, с созданием специализированного на GR-вопросах департамента или без него). Встречаются примеры, когда работа с государственными органами передается на уровень одного из подразделений (корпоративное управление, PR, административное обеспечение, юридическая служба и т. д.) в качестве отдельной непрофильной функции. В некоторых случаях имеет место быть специальный корпус советников при высшем должност-

¹ См.: *Ибрагимов, Р.С.* Управление регуляторными рисками в корпорации // Корпоративный юрист. – 2008. – №7. – С. 36.

² См.: *Основы организации работы с органами государственной власти.* – М.: Ассоциация менеджеров России, 2006.

³ См.: *Пшизова, С.Н.* Бизнес как группа интересов в политической системе современной России [сборник]. Политические системы современной России и послевоенной Германии: материалы российско-германского «круглого стола»; отв. ред. Я.А. Пляйс, В.М. Долгов, А.В. Кулинченко. – Волгоград: Принт, 2005. – С. 207–211.

ном лице (помощников, референтов в составе референтуры или аппарата президента корпорации) по связям с государственными органами.

В российской GR-практике взаимодействие с государственными органами, как правило, в большинстве своем ориентировано на работу «по принципу пожарной команды», то есть на урегулирование текущих и внезапно возникших регуляторных проблем. Превентивное управление GR-практикой, направленное на непрерывный мониторинг и диагностику рисков, чаще всего отсутствует. Такой преимущественно оперативный характер GR-практики обусловлен несколькими факторами.

Во-первых, нетранспарентностью GR-деятельности в глазах высшего руководства и владельцев корпорации, отсутствием доступных для их понимания методологических и организационных подходов к GR-практике. В результате превентивное управление GR-практикой отодвигается на второй план и в большинстве случаев если и проявляется, то либо как временное увлечение конкретного топ-менеджера (то есть имеет спорадический характер и размытое финансирование), либо в форме ожидания исключительно негативных сценариев развития, ассоциируемых с возможным изъятием корпоративных активов.

Во-вторых, имеются существенные организационно-информационные ограничения объективного и субъективного характера, препятствующие долгосрочному прогнозированию государственной политики и кадровых ротаций в регуляторах: спектра рисков корпорации, порождаемых государством. Специфика данного типа рисков, именуемых в деловом обороте как регуляторные риски, и программ по управлению их влиянием на бизнес-процессы корпорации и в целом на экономику проявляется в том, что, как и любой социальный риск, данные риски весьма зависимы от субъективных факторов – личностных оценок¹. То, что для одного является высоким риском, для другого таковым не является². Поэтому оценка их возникновения и воздействия на корпорацию в ходе внутрикорпоративных обсуждений часто затрудняется в силу особого их видения внутрикорпоративными группами интересов.

Процесс взаимодействия корпорации с государственными органами – регуляторика – в целом носит глубоко персонифицированный, закрытый и личный характер. Это вкуче не позволяет зачастую сформировать единую позицию корпорации по тому или иному регуляторному вопросу/рисуку и

¹ См.: *Моторин, О.А.* Политические аспекты регуляторных рисков [сборник научных статей]. Россия: ключевые проблемы и решения; РАГС, ИНИОН, СЗАГС. Выпуск 7. (2008). Часть 4; под общ. ред. В.К. Егорова, А.С. Горшкова, В.М. Герасимова, М.А. Кашиной. – М.: Изд-во РАГС, 2008. – С. 160.

² См.: *Красиков, С.* Управление рисками в условиях развития самоорганизации российских политических акторов // *Власть.* – 2008. – № 7. – С. 7.

реализовывать соответствующие программы предупреждения регуляторных рисков.

В-третьих, существующая система государственных форм и способов выстраивания отношений с корпорациями сама по себе действует в контексте общественно-политического развития и несет соответствующий отпечаток.

Так, например, GR-практика в ее лоббистском аспекте устойчиво ассоциируется в общественном мнении с коррупцией, подкупом и иными противоправными действиями¹.

Различия между государственным интересом и корпоративным интересом в некоторых случаях попросту не наблюдается, что дает о себе знать в перманентных миграциях работников из бизнеса во власть и обратно. По мнению С.Н. Пшизовой, глубокое эшелонированное проникновение корпоративных структур в институты власти сопровождается неослабевающим давлением государства на экономическую деятельность. Следует, видимо, говорить о взаимной зависимости².

Институт взаимодействия корпорации с государственными органами с правовой точки зрения остается на положении внеинституционального. Отсутствует комплексная правовая база по регламентации правовых отношений в сфере отношений государства и корпораций³, государственная политика даже на тактическом уровне сама по себе представляется крайне неопределенной в связи с зависимостью от непредсказуемости общемировых политических и экономических процессов. В результате чего в политике, как правило, одновременно реализуются множество программ, запущенных на различных государственных уровнях⁴.

В итоге предоставляемые корпоративные ресурсы чаще всего могут быть направлены на решение исключительно текущих регуляторных проблем корпорации. Видение перспектив и возможностей корпорации в контексте долгосрочных отношений с государством, общенационального развития и основных направлений государственной политики по указанным выше причинам затруднительно и не получает своего внимания.

Вопрос развития постоянной прогностической функции в GR-практике корпораций отмечается во многих исследованиях и работах. Однако целостных и, что немаловажно, верифицированных в полной мере моделей управления GR-практикой, ориентированных не только не текущие вопро-

¹ См.: *Гаджимагомедов, Г.А.* Участие Правительства Российской Федерации в законодательной деятельности. – М.: Норма, 2008. – С. 192.

² См.: *Пшизова, С.Н.* Указ. соч. – С. 216.

³ См.: *Гаджимагомедов, Г.А.* Указ. соч. – С. 194.

⁴ См.: *Сабатье, П.* Концепция лобби-коалиций: оценка / Публичная политика: от теории к практике; сост. и науч. ред. Н.Ю. Данилова, О.Ю. Гурова, Н.Г. Жидкова. – СПб.: Алетей, 2008. – С. 96.

сы, но и на работу именно с рисками, то есть с Будущим, пока недостатки не разработаны или остаются *terra incognita*¹.

Представляется, что переход отечественной GR-практики в направлении работы именно с Будущим, с ударной постановкой на управлении рисками, как это подчеркнуто в вышеупомянутом выступлении Президента России, и в нашем случае на основе концепции регуляторных рисков, является стратегически необходимым не только в целях защиты интересов отдельных корпораций, но и с учетом выше обозначенного кумулятивного эффекта для всей страны. Политические процессы в России, когда неформальные институты преобладают над формальными, в целом требуют использования методологических инструментариев, теоретических конструкций, способных быть связующим элементом, основой описания и интерпретации между эмпирическими наблюдениями, политическими исследованиями и специальными курсами для практикующих специалистов².

Некоторые аспекты реструктуризации корпоративной GR-практики на базе управления регуляторными рисками свидетельствуют, что, прежде всего, новый формат обеспечения регуляторики требует дифференциации регуляторных факторов на внешние и внутренние. В числе внешних факторов можно указать: характер государственной политики в отношении развития отрасли, качество и направленность законодательства и правоприменительной практики в сфере регулирования корпорации, соотношение и особенности групп интересов в отрасли и др. К внутренним факторам относят: цели и стратегия корпорации; масштабность и публичность деятельности корпорации, особенности управленческой культуры, финансовые возможности обеспечения регуляторики и др.³

По результатам аудита указанных групп факторов формируется уникальная модель управления регуляторными рисками, учитывающая внешнее и внутреннее направления GR-практики и обеспечивающую её GR-инфраструктуру. На основе данной модели и осуществляется GR-функция корпорации (регуляторная функция). Под GR-инфраструктурой (регуляторная инфраструктура) подразумевается комплекс организационных, правовых и технологических условий, направленный на формирование благоприятного режима взаимодействия корпорации с государственными органами (регуляторами). Данная инфраструктура включает две подсистемы работы с государственными органами: с внешней сре-

¹ См.: *Еганян, А.* Нерыночные стратегии повышения стоимости бизнеса: взаимодействие с регуляторами // Юристы в зоне риска: юридическая функция в корпорации сквозь призму риск-менеджмента [сборник]; отв. ред. Е. Пустовалова, О. Данилин. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – С. 137.

² См.: *Комаровский, В.С.* Политическая наука и учебный процесс в новой России: поиск путей гармонизации отношений / Политическая наука: вчера, сегодня, завтра. – М.: 2003. – С. 7.

³ См.: *Ибрагимов, Р.С.* Указ. соч. С. 35.

дой – профильными регуляторами и экспертными сообществами; и с внутренней – структурными подразделениями, задействованными в процессе взаимодействия с государственными органами.

Рассмотрение внешних аспектов реализации GR-функции представляется темой, требующей серьезного отдельного изложения. В настоящей публикации подчеркнем, что построение внешней подсистемы GR-инфраструктуры определяется тем, какую роль государство играет и готово играть в отношении корпорации, кто и на каких условиях является потребителем продукта, создаваемого корпорацией, какие средства корпорация готова инвестировать в обеспечение регуляторной функции, какими организационно-управленческими и экспертными возможностями она обладает.

Что касается внутренней подсистемы GR-функции, то независимо от частных корпоративных или отраслевых особенностей, общими организационными требованиями при ее формировании выступают¹:

четкое и общепринятое разделение полномочий и ответственности в корпорации по уровням взаимодействия с государственными органами исходя из специфики и структуры деятельности корпорации и особенностей реализации государственной политики в данной сфере (готовится специализированный локальный нормативный документ);

наличие единого центра, в задачах которого – оперативная координация осуществления подразделениями регуляторной функции, выработка и корректировка стратегических подходов к GR-практике (издается приказ высшего должностного лица);

наличие кросс-функционального коллегиального органа по решению спорных внутрикорпоративных ситуаций и подготовке решений по всему спектру стратегических вопросов взаимодействия с государственными органами (издается приказ о создании специализированного корпоративного комитета);

ясная система приоритетов в отношении регуляторных рисков на основе принятой GR-политики и обеспечивающих ее внутрикорпоративных документов (выступает в формате меморандума, декларации о намерениях, регламента процесса, инструкций и методических рекомендаций);

привлечение высококвалифицированных экспертов и специалистов, соответствующих доминантному профилю GR-функции (лоббисты, переговорщики, юристы, аналитики и т.д. в зависимости от типа решаемых задач. Профили GR-функции будут рассмотрены в отдельной публикации).

¹ См.: *Мысин, Н.В.* Принципы и стороны организации систем / Теория и история социального управления: опыт России и зарубежных стран. – СПб., 2000. – С. 80-107.

Последнее требование задает предел практических решений и экспертных возможностей создаваемой или уже действующей GR-функции, предопределяет исследовательскую парадигму анализа государственной политики, стратегию корпоративных действий и планы конкретных мероприятий по управлению регуляторными рисками. Правильно выверенные (с учетом требований законодательства и устоявшихся обычаев государственной бюрократии) формулировки предстоящих к исполнению мероприятий являются залогом эффективного управления рисками и правовой безопасности корпорации. Это, конечно, не снимает ответственности с подразделений корпорации за результаты непосредственной GR-практики.

Важнейший внутрикорпоративный элемент управления GR-инфраструктурой на основе управления рисками состоит в предпосылке, что уровень сложности решаемых задач (мера неопределенности) определяет уровень предоставляемых конкретному сотруднику полномочий и уровень его представительства при взаимодействии с регулятором. В крупных корпорациях выделяют три уровня взаимодействия с государством: высший (стратегический), срединный (функциональный) и низовой (операционный)¹. Это в значительной степени обусловлено организационной структурой больших иерархических организаций; каждому из обозначенных корпоративных уровней соответствует, как правило, такой же уровень в структуре государственного органа.

В этом контексте на регуляторике корпорации отражается двуликий характер государственной политики, которую реализует государственный орган. С одной стороны, сказывается функция, выполняемая регулятором во исполнение того или иного нормативно-правового акта. В то же время любая государственная политика является средоточием интересов тех или иных социальных групп и не в последнюю очередь бюрократических групп, во власти которых рычаги государственной власти. Акцентируя значимость то или иной программы, местные политические акторы стремятся достигнуть собственных целей².

Отсюда следует, что при формализации и установлении GR-функции на базе управления регуляторными рисками корпорации следует увязывать нескольких обуславливающих друг друга направлений деятельности: требуется учитывать, проводить анализ и прогнозировать юридико-правовые феномены и тенденции, осуществлять мониторинг принимаемых правоустанавливающих и правоприменительных документов. При этом в то же время основополагающим для понимания изменений правовой природы является анализ структуры, процесса и динамики формирования государственной политики, изменений в политической среде, и

¹ См.: *Ибрагимов, Р.С.* Указ. соч. – С. 33.

² См.: *Сабатъе, П.* Указ. соч. – С. 96.

в особенности в части заинтересованных групп, для чего могут применяться методы и методики институционально-политического анализа.

Поскольку регуляторный риск есть разновидность риска политического, то есть изменений смыслового основания функционирования и развития государства в постоянно меняющихся условиях его внешней среды, то важную роль в этом процессе приобретают политический анализ и прогнозирование, как технологии познания наименее поддающейся структурированию социальной реальности – политики. Сделаем оговорку, что при этом политикоцентрированный характер регуляторных рисков ни в коей мере не исключает необходимости исследования иных значимых аспектов регуляторных рисков¹. В таком контексте категория «регуляторный риск» становится инструментом для осуществления перехода корпорации от непредсказуемой «окружающей государственной среды» к системному взаимодействию с ней при оказании всего спектра услуг. Использование парадигмы риска позволяет сформировать более транспарентный подход к организации и осуществлению GR-функции корпорации.

Таким образом, управление рисками в GR-сфере на базе концепции регуляторных рисков для таких «участников рынка», как корпорации, способно стать одним из наиболее актуальных механизмов сотрудничества с государством по участию в реализации направлений государственной политики и стратегических приоритетов развития России, а при необходимости может быть использовано и в разработке обозначенных руководством страны новых «критических технологий» в политике и экономике.

Список литературы

1. Государственная политика и управление. Часть 2. Уровни, технологии, зарубежный опыт государственной политики и управления; под ред. Л.В. Сморгунова. – М.: РОССПЭН, 2007.

2. *Ибрагимов, Р.С.* Управление регуляторными рисками в корпорации // Корпоративный юрист. – 2008. – № 7.

3. *Комаровский, В.С.* Политическая наука и учебный процесс в новой России: поиск путей гармонизации отношений / Политическая наука: вчера, сегодня, завтра. – М., 2003.

4. *Мысин, Н.В.* Принципы и стороны организации систем / Теория и история социального управления: опыт России и зарубежных стран. – СПб., 2000.

¹ См.: *Моторин, О.А.* Указ. соч. – С. 164-165.